

MEDIATA'LIM ASOSIDA O'QUVCHILARNI TANQIDIY FIKRLASHINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6471014>

Yuldasheva Sarvinoz Yusupovna

JDPI Pedagogika va psixologiya fakulteti

1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'limda mediata'lim muhiti yaratishning ta'lim samaradorligidagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Axborot ta'lim tizimini yaratishni amalga oshirish zamonaviy axborot vositalari va aloqa imkoniyatlaridan, shu jumladan axborot texnologiyalarining maksimal imkoniyatlaridan foydalanish bilan yangi ta'lim muhitini qurishdir. O'quvchilarning mustaqil ta'limdagi interfaol metodlarni qo'llashlaridagi kerakli ma'lumotlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *tanqidiy fikrlash, ta'lim, ma'lumotlarni filtrlash, mantiqiy fikrlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, texnologiya, nazorat, vosita, texnologiya, maktab, o'quv, elektron, virtual, innovatsiya, mediat'lim, interfaol, didaktika*

Mamlakatimizda zamonaviy talablar asosida ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan tub islohotlar natijasida professional ta'lim tizimini joriy etish asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyat yo'nalishlari qamrovi kengaytirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan "Emehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" ustuvor vazifasining ijrosini ta'minlash maqsadida ta'lim muassasalarida o'quvchilarning didaktik kompetensiyalarini shakllantirishni interfaol o'qitish metodlari asosida yanada jadallashtirish zaruriyati yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish, nafaqat O'zbekiston mehnat bozori, balki xorijiy davlatlar mehnat bozorlari o'quvchilariga mos malakali kadrlarni tayyorlash eng muhim vazifalardan biridir. Biz O'zbekistonda uchinchi Renessansni amalga oshiradigan qudratli yosh avlodni voyaga yetkazishimiz kerak. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimi oldida bir qator vazifalar turibdi. Jumladan, maktabgacha va boshlang'ich ta'limni rivojlantirish, umumta'lim maktablari faoliyatini yaxshilash,

oliy ta'lim tizimini dunyo standartlari darajasiga olib chiqish, ularni xalqaro mingtalik universitetlar ro'yxatiga kiritish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim-tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari shu faoliyatda ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, ya'ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi hozirgi vaqtda ta'lim-tarbiya sohasida ham zamonaviy 'eda-gogik texnologiyalarga amal qilina boshlandi.

Kadrlar tayyorlash milliy modeli jamiyat, davlat va oila oldida o'z javobgarligini his etadigan har tomonlama rivojlangan barkamol shaxsni tarbiyalashni asosiy maqsad qilib qo'ydi. Demak, kadrlar tayyorlash milliy modeli ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat ijtimoiy buyurtmasini ifodalaydi. Faqat davlat ijtimoiy buyurtmasigina ta'lim va tarbiyaning aniq maqsad va vazifalarini belgilab beradi yoki oliy ta'lim uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarning mavjudlik shartlarini kafolatlaydi.

Mamlakatimiz ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun uni dunyo standartlariga mos darajaga olib chiqishimiz kerak. Buning uchun bizga yuqori malakali, kuchli intellektual salohiyatga ega o'qituvchilar bilan bir qatorda, dunyoqarashi keng, kuchli fikrlash qobiliyatiga ega, ma'lumotlarni tahlil qilib ulardan oqilona xulosa chiqara oladigan yosh avlod ham kerak. Yosh avlodni bunday fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun ularga ta'limning turli shakllarida "Tanqidiy fikrlash asoslari" (Critical thinking) nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Interfaol usulda o'tilgan darslarda o'quvchi faqat ta'lim mazmunini o'zlashtiribgina qolmay, balki o'zining tanqidiy va mantiqiy fikrlashini ham rivojlantiradi. Albatta, interfaol darslarni tashkil etishning ham o'ziga yarasha kamchiliklari mavjud.

Xulosa shuki, bunday sharoitda o'qituvchi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar bo'yicha mushohada yuritishga, muammolarni o'z vaqtida yecha oladigan qobiliyatga ega bo'lishi kerak. Mediata'lim asosida darsni tashkil etishda o'quvchi shaxsini rivojlantirishni o'ziga-o'zi zamin yaratishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-shtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan shtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bagishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza. 2017-yil 14-yanvar.
2. SOROS xalqaro ochiq jamiyatining «Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish asoslari» fanlararo dasturi. T. 2004.
3. Nishonov A, Xaydarov B, Nuriddinov B. va boshqalar. Baholash metodlari. O'quv metodik qo'llanma. T., 2003. 190 bet.